

YANGI O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASI – PEDAGOG MAQOMINING HUQUQIY HIMOYACHISI

Jasurjon Bahodirjon o'g'li Xamdaliyev

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat transport universiteti dotsenti Mafura Muxtarxanova
Inagamova

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqola yangi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining unga kiritilgan pedagoglar uchun belgilangan normalari keng miqyosda, turli xil fikr mulohazalar orqali yoritilgan. Undan tashqari, yangi kiritilgan normalar ijtimoiy hayotda qanday ahamiyatga egaligi ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, davlat, qonun, demokratiya, fuqarolik jamiyati, huquqiy davlat, ijtimoiy hayot, huquq va erkinliklar, pedagog, taraqqiyot strategiyasi, pedagog maqomi.

Mamlakatimiz Prezidentining tegishli farmoni bilan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi hamda uni «Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi tasdiqlandi. Ushbu hujjat kelgusi besh yilda mamlakatimizda «Harakatlar strategiyasidan - Taraqqiyot strategiyasi sari» tamoyili asosida amalga oshiriladigan keng ko'lamli islohotlarning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslarini yaratishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Ta'kidlash joizki, Taraqqiyot strategiyasi so'nggi yillarda mamlakatimizdagi tizimli ijobiy o'zgarishlarning asosiy huquqiy poydevori bo'lib xizmat qilgan «Harakatlar strategiyasi»ni hayotga tatbiq etish natijasida kelib chiqqan xulosalar hamda to'plangan ulkan tajriba va samarali xulosalar natijalari hamdir. Shu o'rinda inson qadrini yuksaltirish, erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish eng oliy qadriyat sifatida qaralgan ushbu hujjat loyihasining muhokamalarida Qonunchilik palatasidagi siyosiy partiyalar fraktsiyalari, qo'mitalar, komissiyalar, deputatlar va Yoshlar parlamenti a'zolari ham o'zlarining asoslantirilgan taklif hamda tavsiyalari bilan faol ishtirok etdi.

«Inson – jamiyat – davlat» degan tamoyil asosida shakllantirilgan «Inson qadri uchun», «Davlat – inson uchun» degan ezgu g'oyalarni hayotga tatbiq etish maqsadida ishlab chiqilgan ushbu hujjatda yaqin va istiqbolda mamlakatimizning rivojlanish tendentsiyalari qanday bo'lishi, bu boradagi ustuvor vazifalar belgilangan bo'lib, 7 ta

ustuvor yo'nalish yuzasidan keyingi besh yilda 100 ta maqsad va 398 ta vazifani amalga oshirish ko'zda tutilgan.

Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasining “Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish” deb nom olgan bobi 42-maqsadida “Malakali o'qituvchilarning oylik maoshlarini bosqichma-bosqich 1 000 AQSh dollari ekvivalentiga yetkazish” va 43-maqsadida “Maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish” kabi ilg'or maqsadlarni davlat o'z zimmasiga oldi.¹ Ushbu maqsadlarga muvofiq tarzda vazifalar ham yuklatildi. Ushbu maqsad va vazifalar keyingi 5 yil davomida samarali bo'lishiga ishonchimiz komildir.

Ushbu belgilangan maqsadlarga muvofiq:

- Iqtidorli o'qituvchilarning ish haqlarini malaka toifasiga qarab tabaqalashtirilgan holda oshirib borish;
- Maktabda faoliyat olib borishi uchun har bir fan bo'yicha mahalliy yoki xalqaro sertifikatli talablarini belgilash;
- Toifaga ega bo'lmagan maktab o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini diagnostikadan o'tkazish;
- Umumta'lim maktablarini, ayniqsa, chekka hududlardagi ta'lim maskanlarini oliy ma'lumotli pedagog kadrlar bilan to'ldirish ishlarini davom ettirish;
- Maktablarda direktor va uning o'rinbosarlarini tayinlash tizimini maktab o'qituvchilari va ota-onalarning ishtiroki ta'minlanishini nazarda tutgan holda yanada takomillashtirish;
- Xalq ta'limi tizimi tuman bo'linmalari faoliyatini to'liq raqamlashtirish hisobiga optimallashtirish va shu kabi bir qator vazifalar belgilandi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, o'qituvchi maqomiga shunday yuqori darajada qaralar ekan, mamlakatimizda o'qituvchilarning maqomi yuksaklarda ko'riladi va har bir o'quvchi yuksak, malakali, saviyasi yuqori bo'lgan pedagoglardan bilim olishi kafolatlanadi.

Xuddi shuningdek, o'qituvchi maqomi bosh qomusimiz bo'lgan Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasi 52-moddasida ham alohida norma tarzida belgilandi. Unga ko'ra: “O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning

¹ O'zbekiston Respublikasining yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyada 43-maqsad: Malakali o'qituvchilarning oylik maoshlarini bosqichma-bosqich 1 000 AQSh dollari ekvivalentiga yetkazish. (tahliliy statistik ma'lumotlar asosida) //Multidisciplinary Scientific Journal. October, 2022. 315-321 Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son, 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son; 10.02.2023-y., 06/23/21/0085-son; 03.01.2024-y., 06/24/221/0003-son.

ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi.

Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi"² deb belgilandi.

Ushbu normada o'qituvchilar mehnati e'zozlanganligini, davlat tomonidan ularning sha'ni va qadr qimmatini himoya qilinishini, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi va kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qilinishini ko'rishimiz mumkin. Bu normaning belgilanishidan maqsad keyingi yillarda yosh avlod uchun ta'limning yuqori darajada olishini kafolatlovchi o'qituvchilarning maqomi yuksaklarga ko'tarilishi desak adashmaymiz. Shu asosda o'qituvchilar huquq sohasi vakili bo'lmagan, lekin oliy qonunda alohida tilga olingan kasb egalariga aylandi.

Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalarni amalga oshirish maqsadida 2024-yil 1-fevral sanasida "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunda Pedagogning maqomi haqidagi masalalar ilgari surilgan. Mazkur qonun pedagog maqomini huquqiy jihatdan mustahkamlashi barobarida, ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlashga oid ishlarimizni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilishiga ishonamiz.

Qonunning 3-moddasida pedagog maqomiga ta'rif quyidagicha berilgan: "Ta'lim tashkilotida qonunchilik hujjatlariga muvofiq tuzilgan mehnat shartnomasi asosida ta'lim va tarbiya sohasida kasbiy faoliyatni amalga oshiruvchi hamda tegishli ma'lumotga, kasbiy tayyorgarlikka va ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega bo'lgan jismoniy shaxs pedagogdir"³. Ushbu moddaning 3-bandida pedagogning huquqlari, sha'ni qadr-qimmatini va ishchanlik obro'si davlat himoyasi ostida bo'lishi mustahkamlangan.

Biz ushbu normalarning qabul qilinishini pedagog maqomining huquqiy asosi deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Qonunda alohida normalar sifatida pedagogning huquqlari, uning majburiyatlari, pedagoglarni tayyorlash va malakasini oshirish, pedagog mehnatiga muvofiq haq to'lash, ularni rag'batlantirish, ijtimoiy himoya qilinishini belgilab, mustahkamlab qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, yangi qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidagi normalar ijtimoiy hayotni ko'pgina jabhalarini, sohalarining kafolatlarini ta'minlaydi. Bugungi kunda mamlakatda birgina xalq ta'limi

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: // O'zbekiston Respublikasi qonuni. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri 01.05.2023 Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

³ O'zbekiston Respublikasi "Pedagogning maqomi to'g'risida" // Qonun / qonunchilik palatasi, 01.02.2023 yil O'RBQ – 901 – son Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.02.2024-y., 03/24/901/0082-son.

tizimidagi muassasalarning o‘zida yarim milliondan ortiq pedagog xodimlar faoliyat yuritmoqda. Pedagog xodimlarni ijtimoiy, huquqiy va moddiy qo‘llab-quvvatlash va ularga zarur shart-sharoit yaratish ta’lim va tarbiya jarayonining sifatini oshishida alohida ahamiyatga ega. Rivojlangan xorijiy davlatlarda ham pedagog xodimning huquqiy maqomi va ijtimoiy himoyasi qonun darajasida belgilangan. Har bir fuqaroning jamiyat va davlat miqyosidagi masalalarni hal etishdagi ishtiroki jamiyatning fuqarolik jamiyati tomon yuksalishiga turtki bo‘ladi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ma’lumki, inson qadrini ulug‘lash, har kimning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini ta’minlash mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Ushbu jarayonda inson huquqlarini ta’minlashga qaratilgan yangi normalar, tartib va qoidalar o‘zining ijobiy natijasini berish bilan birga jamiyatda hal etilishi kerak bo‘lgan masalalarni ham ko‘rsatdi. Biz esa yangi Konstitutsiyaning jamiyat va davlat ravnaqi yo‘lida, kelajakka mustahkam poydevor sifatida xizmat qilishiga ishonamiz.

REFERENCES

1. Инагамова М.М. Сифатли таълим тизимини ривожлантиришнинг баъзи стратегик асослари //Республикаси ИИВ Малака ошириш институти ахборотномаси. Т.– 2023. № 3. 63-70 б.
2. Инагамоёв М.М .Ўзбекистонда аёлларга нисбатан зўравонлик масалалари: муаммолар, ютуқлар ва истиқболлар//International Journal of Intellectual and Cultural Heritage Volume: 3 Issue: 06 | 2023 ISSN: P – 2181-2306, E – 2181-2314. P. 107-112
3. Инагамова М.М., Жўрабоев Н. Ю. . Туркистонлик аёлларнинг сиёсий мақоми//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. (E)ISSN: 2181-1784 4 (5), May, 2024. Б.78-90
4. Инагамова М.М Оила, никоҳ муносабатларида маҳалла институтининг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари//Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida ilm-fan istiqbollari” mavzusidagi davra suhbat materiallari to‘plami. – Toshkent. Jamoat xavfsizligi universiteti nashriyoti. 2022. – Б. 48-55
5. Инагамова М.М . Конституциявий ислохотларда инсон–жамият– давлат масалаларининг ривожланиш босқичлари//«O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - inson qadrini ulug'lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati» mavzusidagi ilmiy amaliy konfirensiya. – Toshkent. Republican Scientific and Practical Conference. December 1. Т.: 2023. Б. 59-64.
6. Инагамова М.М Конституциявий ислохотлар – аёл ҳуқуқлари ҳимоясининг гарови// Конституция – тинчлик ва тараққиёт кафолати: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинган куннинг 27 йиллиги байрами

нишонлаш мақсадида ўтказилган Республика илмий-амалий конференция материаллари (2019 йил 5 декабрь). –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. –Б.121-125.

7. Ўзбекистоннинг мақсадли тараққиёт стратегияси уюшган жиноятчилик, экстремизм ва терроризмга қарши курашишнинг ҳуқуқи кафолати//Трансмиллий уюшган жиноятчилик, терроризм ва экстремизмга қарши курашда ички ишлар органларининг роли ҳамда ҳамкорлик йўналишлари: Республика илмий-амалий конференция тўплами / Масъул муҳаррир техника фанлари номзоди, доцент О.Т.Ахмедов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти, 2023. – Б.5-9.

8. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -Toshkent:"O`zbekiston" 01.05.2023

9. Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq. Darslik. Toshkent-2022. “Yuridik adabiyotlar publish”

10. O`zbekiston Respublikasi Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida”gi Qonun “2022 - 2026-yillarga mo`ljallangan Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida”gi Qonun

11. O`zbekiston Respublikasi “Pedagogning maqomi to`g`risida" Qonun qonunchilik palatasi, 01.02.2023 yil O`RQ – 901 – son

12. O`zbekiston Respublikasi milliy qonunchilik bazasi, Lex.uz

13. Дадашева А.А. The role of mass media in the development of civil society in new Uzbekistan // Educational Research in Universal Sciences VOLUME 2.ISSUE 4. 2023. P. 203-207.

14. Дадашева А.А. Янги Ўзбекистонда маҳаллий ижро органлари фаолиятида жамоатчилик назорати// Фалсафа ва ҳуқуқ. 2022/2. Б-137-138.

15. Дадашева А.А. Давлат хизматини ислоҳ қилиш шароитида ҳокимлар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг асосий йўналишлари// Tashkent State Transport University Google Scholar indexed Prospects for Training International Specialists in the Field of Transport DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1 Volume 3 TSTU Conference 1 2022 . Б. 117-122.

16. Дадашева А.А. Жамоатчилик фикри-фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим омили// Ўзбекистон Республикаси Президент ҳузуридаги давлат бошқаруви академияси. Жамият ва бошқаруви. Тошкент. № 2 (92). 2020. Б-125-129.